

Lingkungan Pendidikan Islam

Nurul Imam¹, Syarifuddin Ondeng²

^{1,2} Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: ni19971209@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa itu lingkungan pendidikan islam, macam- macam serta pengaruhnya dalam dunia pendidikan islam. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka adapun tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian pada tahap lanjut dilakukan pengolahan data dan atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Adapun Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Hasil menunjukkan bahwa lingkungan Pendidikan islam ialah suatu sistem yang mencakup segala aspek yang mempengaruhi proses belajar dan pembentukan karakter peserta didik dalam kontes islam. adapun macam-macam lingkungan Pendidikan terbagi menjadi tiga yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan Masyarakat. Terdapat tiga pengaruh dalam Pendidikan islam yakni pengaruh negative, positif dan netral.

Kata kunci: *Islam, Lingkungan, Pendidikan*

Abstract

This study aims to determine what the Islamic educational environment is like, its types and influences in the world of Islamic education. The research approach used is a qualitative approach through literature studies. The stages of the study were carried out by collecting literature sources, both primary and secondary. This study classifies data based on the research formula. In the advanced stage, data processing and/or reference citations are carried out to be displayed as research findings, abstracted to obtain complete information, and interpreted to produce knowledge for drawing conclusions. The research instrument is the researcher himself. The results show that the Islamic educational environment is a system that includes all aspects that influence the learning process and character formation of students in Islamic contests. The types of educational environments are divided into three, namely the family environment, the school environment and the community environment. There are three influences in Islamic education, namely negative, positive and neutral influences.

Keywords: *Islam, Environment, Education*

Article Info

Received date: 29 December 2024

Revised date: 15 January 2025

Accepted date: 25 January 2025

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam sebagai komponen pembangun bangsa yang memainkan peranan besar jauh sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap kegiatan pendidikan, unsur lingkungan memegang peranan yang sangat penting, karena dengan perantara lingkungan tersebut dapat membentuk watak, sifat, dan karakter seseorang. Lingkungan memberikan corak dan warna tersendiri terhadap perkembangan manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari tiga lingkungan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, mengingat pendidikan adalah kewajiban setiap manusia. Lingkungan tersebut adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang yakni lingkungan. Factor yang diakibatkan oleh lingkungan dapat berupa factor negative maupun positif. Pengaruh positif dari lingkungan dapat berupa pemberian semangat kepada anak, dapat bekerjasama, dapat berinteraksi dengan baik, ataupun berkontribusi sebagai masyarakat dalam lingkungannya.

Sedangkan pengaruh negatif ialah sebaliknya, memberikan rangsangan kepada anak untuk berbuat yang tidak baik dan tidak sesuai dengan nilai dalam masyarakat, bahkan bisa menghambat

pertumbuhan anak.

Lingkungan merupakan salah satu acuan dan pandangan bagi seorang anak dalam menentukan arah yang diinginkannya. lingkungan dapat memberikan corak tersendiri terhadap perkembangan manusia. Disinilah letak peran dan tanggung jawab lingkungan Pendidikan untuk menghasilkan generasi penerus yang paripurna.

Dalam perspektif pendidikan Islam, lingkungan dapat memberi pengaruh yang positif atau negative terhadap pertumbuhan jiwa dan kepribadian anak. Pengaruh lingkungan yang dapat terjadi pada anak diantaranya adalah akhlak dan sikap keberagamaannya. Mengingat besarnya pengaruh lingkungan terhadap kepribadian dan watak anak, maka dalam perspektif pendidikan Islam lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan fisiologis, psikologis dan sosio-kultural. Dari uraian diatas dapat diketahui bagaimana pentingnya Lingkungan terhadap terjadinya proses pendidikan terutama pendidikan Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka adapun tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian pada tahap lanjut dilakukan pengolahan data dan atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk menarik kesimpulan. Adapun Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegertian Lingkungan Pendidikan

Lingkungan, dalam pengertian umum, merujuk pada situasi yang ada di sekitar kita. Dalam konteks pendidikan, lingkungan diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri anak dalam alam semesta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan adalah daerah atau kawasan yang termasuk di dalamnya. Secara umum, lingkungan didefinisikan sebagai kesatuan ruang yang mencakup semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Adapun pengertian lingkungan secara harfiah adalah segala sesuatu yang mengitari kehidupan, baik berupa fisik seperti alam jagat raya dengan segala isinya, maupun berupa non-fisik, seperti susana kehidupan beragama, nilai-nilai dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berkembang, serta teknologi.(Suhada,2017)

Menurut Zakiah Daradjat, dalam arti yang luas di lingkungan mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, Pendidikan dan alam. Dengan kata lain, lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Ia adalah seluruh yang ada, baik manusia maupun benda buatan manusia, atau hala-hal yang mempunyai hubungan dengan seseorang. Sejauh manakah seorang berhubungan dengan lingkungannya, sejauh itu pula terbuka peluang masuknya pengaruh Pendidikan kepadanya.

Selanjutnya, dia pun juga menjelaskan bahwasanya pengetahuan tentang lingkungan, untuk para pendidik merupakan alat untuk dapat dia mengerti, memberikan penjelasan dan mempengaruhi anak-anak secara lebih baik. Misal, anak manja biasanya berasal dari keluarga yang anaknya tunggal atau anak yang nakal di sekolah, umumnya mendapat didikan yang keras atau kurang kasi sayang dan mungkin juga karena kurang mendapatkan perhatian gurunya.(Hasbullah,2018)

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan mencakup berbagai aspek, yaitu: kondisi fisiologis manusia seperti gizi, sistem saraf, sirkulasi darah, dan pernapasan; kondisi psikologis yang meliputi semua rangsangan yang diterima individu dari masa prenatal hingga akhir hayat; serta kondisi sosial budaya yang mencakup interaksi, adat istiadat, dan lingkungan alam di sekitarnya. (Muhammad,2021)

Pendidikan adalah upaya pembinaan, pembentukan, pengarahan, pencerdasan, pelatihan yang ditujukan kepada semua peserta didik secara formal. (Suhada,2017)

Pendidikan adalah sebagai suatu proses, oleh karna itu mengapa pendidikan ini memiliki arti penting dalam sejarah perjalanan panjang manusia. Dimana tata nilai, pengetahuan, dan pengalaman ditranmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk mengantarkan manusia ke ber peradaban dan berkemajuan sesuai dengan tuntunan kemajuan masyarakat.

Setiap kegiatan pendidikan, baik yang berorientasi pada Pendidikan Islam maupun pendidikan pada umumnya, sekurang-kurangnya memiliki enam unsur, yaitu alat Pendidikan, tujuan, lingkungan Pendidikan, anak didik, dasar, dan pendidik. Kegiatan lingkungan Pendidikan, unsur lingkungan memegang peranan yang sangat penting, karena dengan perantaraan lingkungan tersebut dapat membentuk watak, sifat, dan karakter seseorang. Lingkungan memberikan corak dan warna tersendiri terhadap perkembangan manusia. (Abdu Rahmat Rosyadi, 2021)

Macam-macam Lingkungan Pendidikan

Pada masa awal, umat Islam mengenal lingkungan atau lembaga pendidikan yang disebut kutab, di mana diajarkan membaca dan menulis huruf al-Qur'an serta ilmu al-Qur'an dan ilmu agama lainnya. Di awal dakwah Rasulullah SAW, beliau memanfaatkan rumah Arqam sebagai pusat pendidikan bagi para sahabat awal (assabiqunal awwalun).

Pada tahap selanjutnya, institusi pendidikan ini disusun menjadi tiga jenis, yaitu keluarga yang juga dianggap sebagai salah satu satuan pendidikan di luar sekolah dan sebagai lembaga pendidikan informal. Sekolah berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal, sedangkan masyarakat berperan sebagai lembaga pendidikan non formal. Ketiga bentuk lembaga pendidikan ini akan mempengaruhi perkembangan dan pembinaan karakter peserta didik.

Lingkungan keluarga

Keluarga adalah salah satu bentuk lembaga pendidikan informal yang berpengaruh pada perkembangan anak, termasuk perkembangan motorik, kinestetik, dan lainnya. Selain itu, keluarga juga dianggap sebagai satuan pendidikan di luar sekolah. Peran keluarga sangat penting dalam mendidik anak-anak. Keluarga merupakan komunitas alami di mana interaksi antar anggotanya memiliki karakteristik khusus, dan di dalam lingkungan keluarga terdapat fondasi pendidikan. Di dalam keluarga, proses pendidikan terjadi secara alami.

Sesuai dengan norma-norma sosial yang ada, keluarga merupakan lingkungan pertama yang memiliki peran penting dan pengaruh besar dalam pendidikan anak. Keluarga adalah tempat awal bagi perkembangan fisik dan mental anak. Keluarga memiliki dampak signifikan dalam membentuk keyakinan, mentalitas, spiritualitas, dan kepribadian anak, serta cara berpikirnya. Nilai-nilai yang ditanamkan pada masa ini akan membekas dalam jiwa dan kepribadian anak, dan sulit untuk hilang atau berubah di kemudian hari. (Ramli Rasyid, 2020)

M. Quraishi Shihab menyatakan bahwa keluarga adalah sekolah bagi putra-putri bangsa belajar. Dari sana mereka mempelajari sifat-sifat baik, seperti kesetiaan, kasih sayang, rahmat, dan ghirah (kecemburuan positif), dan lain-lain. Dalam kehidupan keluarga, seorang ayah dan suami dapat mengembangkan dan memperkuat sifat keberanian serta ketekunan dalam usaha untuk melindungi dan membahagiakan anggota keluarganya, baik semasa hidup maupun setelah kepergiannya. (Suhada, 2017)

Oleh karena itu, pembentukan sebuah keluarga membawa konsekuensi baru yang mengharuskan setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Ayah berperan sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan memanfaatkan anugerah Allah di bumi. Ibu bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan mengelola rumah tangga, serta mendidik dan merawat anak-anaknya. Sementara itu, anak memiliki kewajiban untuk menghormati dan patuh kepada orang tua. Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak berasal dari kodrat, karena mereka ditakdirkan untuk menjadi orang tua. Selain itu, kepentingan kedua orang tua juga berperan, karena mereka berkepentingan terhadap kemajuan dan perkembangan anak, di mana kesuksesan anak menjadi cerminan keberhasilan bagi orang tua. (Rosyadi, Supriadi, and Rabbanie)

Lingkungan sekolah

Kegiatan pendidikan awalnya dilakukan di dalam keluarga, dengan ayah dan ibu berperan sebagai pendidik utama. Seiring dengan bertambahnya usia anak, kebutuhan mereka untuk hidup secara layak dalam masyarakat semakin meningkat. Sebagai tanggapan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, muncul inisiatif untuk mendirikan sekolah di lingkungan keluarga. Sekolah berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat untuk mendukung keluarga dan komunitas dalam mempersiapkan anak-anak agar lebih memahami kehidupan sosial, sehingga mereka dapat memenuhi tuntutan sosial dan budaya masyarakat.

Abuddin Nata menjelaskan bahwa di dalam al-Qur'an tidak ada satu pun kata yang secara langsung menunjukkan pada arti sekolah (madrasah). Akan tetapi sebagai akara dari kata madrasah, yaitu *darasah* di dalam al-Qur'an di jumpai sebanyak 6 kali. Kata-kata *darasah* tersebut mengandung

pengertian yang bermacam-macam. Sekolah atau dalam Islam sering disebut madrasah, merupakan Lembaga Pendidikan formal, juga menentukan membentuk kepribadian anak didik yang Islami. Sekolah bisa disebut sebagai Lembaga Pendidikan kedua yang berperan dalam mendidik anak setelah keluarga. Tempat peserta didik menyerap nilai-nilai akademik termasuk bersosialisasi dengan guru dan teman sekolah. (Suhada, 2017)

Perkembangan sosial anak di sekolah dipengaruhi secara signifikan oleh guru, orang dewasa lainnya, dan teman sebaya. Lingkungan sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas yang baik dan mendukung perkembangan anak akan memberikan dampak positif. Anak-anak akan menunjukkan sikap-sikap baik, seperti tolong-menolong, senang berbagi, jujur, percaya diri, dan dapat dipercaya. Lingkungan yang tidak mendukung, seperti perlakuan guru yang kurang baik, kurangnya bimbingan, serta tidak menjadi teladan yang positif, dan tidak menerapkan norma-norma agama, dapat menyebabkan anak menunjukkan perilaku yang kurang baik, seperti egois, kurang percaya diri, tidak berbicara dengan sopan, dan lebih suka menyendiri. Oleh karena itu, komponen dalam lingkungan sekolah sebaiknya membiasakan anak-anak untuk berperilaku sosial, contohnya dengan mendorong siswa untuk berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan, serta membiasakan mereka untuk menyapa dengan salam, sapa, dan senyum kepada teman, satpam, penjual di kantin, atau petugas kebersihan di sekolah. (Rosyadi)

Lingkungan masyarakat

Istilah masyarakat sering didefinisikan sebagai sekelompok individu yang memiliki kesamaan, baik dari segi karakteristik maupun tujuan. Menurut Al-Rasyidin, pengertian ini mungkin berasal dari kata dalam Bahasa Arab, yaitu "*syaraka*," yang berarti bersekutu. "*Syirkah*" atau "*syarika*" merujuk pada persekutuan, perserikatan, perkumpulan, atau perhimpunan.

Lingkungan masyarakat merupakan Lembaga Pendidikan yang setelahnya keluarga dan sekolah. Pendidikan dalam masyarakat boleh dikatakan merupakan Pendidikan secara tidak langsung, Pendidikan yang dilaksanakan dengan tidak sadar oleh masyarakat. Anak secara sadar atau tidak berusaha untuk mendidik dirinya sendiri, mencari pengetahuan dan pengalaman, serta memperkuat keimanan dan keyakinan pada nilai-nilai kesusilaan dan keagamaan dalam masyarakat. (Suhada,

Implikasi lingkungan masyarakat terhadap perkembangan kepribadian anak berdampak signifikan, seperti kemampuan anak untuk menilai diri sendiri dengan jujur, baik dari segi kelebihan maupun kekurangan. Di samping itu, anak-anak juga dapat menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang mereka alami dengan cara yang realistis dan menerima keadaan tersebut dengan wajar. Selanjutnya, individu akan memiliki keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. (Rasyid)

Di masyarakat terdapat norma-norma sosial budaya yang wajib diikuti oleh warganya, dan norma-norma ini berperan dalam membentuk kepribadian warga dalam bertindak dan bersikap. Selain itu, di lingkungan masyarakat juga terdapat lembaga pendidikan dan organisasi sosial yang dapat mendukung keberhasilan pendidikan Islam.

Lembaga-lembaga di masyarakat dapat berperan dalam melaksanakan pendidikan, seperti organisasi pemuda seperti remaja masjid, karang taruna, dan KNPI. Selain itu, organisasi kesenian seperti sanggar tari dan perkumpulan musik, serta organisasi keagamaan dan olahraga, turut membantu pendidikan dalam upaya membentuk kepribadian anak. (Muhammad)

Pengaruh lingkungan Pendidikan

Secara umum, terdapat tiga jenis pengaruh lingkungan dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam, yaitu: (Rasyid)

1. Pengaruh Positif, yang merupakan lingkungan yang mendorong atau memberikan motivasi dan rangsangan kepada anak untuk menerima, memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam.
2. Pengaruh Negatif, yaitu lingkungan yang menghalangi atau kurang mendukung anak dalam menerima, memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam.
3. Pengaruh Netral, yang memberikan dorongan untuk meyakini atau mengamalkan agama, tetapi juga tidak menghalangi anak-anak untuk meyakini dan mengamalkan ajaran Islam.

SIMPULAN

Lingkungan pendidikan adalah lingkungan yang sangat mendukung proses pendidikan, bahkan sering kali menjadi tempat langsung untuk berlangsungnya kegiatan Pendidikan. Dalam

konteks lingkungan pendidikan, Islam memandang bahwa kategori lingkungan yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan anak meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ternyata, lingkungan pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan siswa, baik dalam bentuk pengaruh positif maupun negatif. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab guru dan orang tua untuk membimbing anak didiknya agar dapat memanfaatkan lingkungan pendidikan ini ke arah yang positif. Dengan harapan bahwa apa yang disajikan penulis dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca serta bagi diri penulis sendiri.

REFERENSI

- Hasbullah, 'Lingkungan Pendidikan Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 4.01 (2018), pp. 14–25
- Muhammad, 'Lingkungan Pendidikan Perspektif Ki Hajar Dewantara', *AR-RAHMAH Jurnal*
- Rasyid, Ramli, Andi Achruh, Muhammad Rusydi Rasyid, Sulawesi Selatan, and Sulawesi Selatan, 'Implikasi Lingkungan Pendidikan Terhadap Perkembangan Anak Perspektif Pendidikan Islam the Implications of Educational Environment on the Child Development in Islamic Educational Perspective', *Jurnal Dasar Pendidikan Umat Islam*, 7.2 (2020), pp. 111–23
- Rosyadi, Abdu Rahmat, Dedi Supriadi, and Muhammad Dahlan Rabbanie, 'Tinjauan Terhadap Tripusat Lingkungan Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10.01 (2021), pp. 563–80
- Suhada, Suhada, 'Lingkungan Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 13.1 (2017), p. 1, doi:10.47466/hikmah.v13i1.79